

PRINCIPAIS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS ATUANTES NA DIVERSIDADE DA CAATINGA

DOI: 10.5281/zenodo.14652299

Aline Katarina Da Silva Bezerra¹

¹Pós-Graduação em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
E-mail: aline.katarina@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0539966241715943>

Bruna Vanessa Paula Do Nascimento²

²Pós-Graduação em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
E-mail: brunavanessa.nascimento@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9068205145032788>

Mariana Santana Santos Pereira da Costa³

³Pós-Graduação em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
E-mail: mariana.costa@ifrn.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6295062398594903>

RESUMO: O estudo aborda os principais serviços ecossistêmicos fornecidos pela Caatinga, bioma do semiárido brasileiro, caracterizado por um clima semiárido e grande biodiversidade. O objetivo foi identificar os principais serviços ecossistêmicos proporcionados pela diversidade do bioma caatinga, categorizados conforme a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA). Realizou-se uma revisão sistemática da literatura usando o Google Acadêmico e restringindo os trabalhos entre 2014 e 2023. Após aplicar filtros específicos “serviços ecossistêmicos”, “semiárido” e “caatinga” uma nuvem de palavras foi construída para visualizar os principais termos presentes dos conjuntos dos dados. A nuvem de palavras foi construída a partir das palavras-chave dos artigos que tiveram o maior destaque foram “Caatinga”, “Serviços ecossistêmicos”, “Semiárido” e “Ambiental”. Foram selecionados 28 estudos, destes 21 para serviços ecossistêmicos e 7 para caatinga, enfatizando os serviços de provisão, regulação e suporte. Dentre os resultados, observou-se que o uso de água, lenha e plantas medicinais são essenciais para a comunidade local, enquanto os serviços de regulação contribuem para o equilíbrio climático e a qualidade da água. A ciclagem de nutrientes e proteção do solo destacam-se como serviços de suporte. Os serviços culturais, embora menos abordados, revelam a importância do ecoturismo e da valorização cultural para as comunidades locais. Conclui-se que a Caatinga, além de suprir necessidades materiais, promove o bem-estar humano e incentiva práticas de conservação que busquem a sustentabilidade do bioma.

Palavras-chave: Caatinga; Serviços Ecossistêmicos; Semiárido.

1. INTRODUÇÃO

O bioma Caatinga, está localizado na região semiárida do Nordeste do Brasil, caracterizado por suas altas temperaturas, longos períodos de baixa pluviosidade, precipitações irregulares, alta incidência de luz solar e baixa umidade relativa do ar (Leal; Tabarelli, 2003).

A Caatinga se destaca como um ecossistema que oferece serviços cruciais à população, como matérias-primas, frutos silvestres, forragem, fibras e plantas medicinais que chegam a ser essenciais

para o sustento das comunidades/população no entanto, o aproveitamento desses serviços muitas vezes se dá de maneira degradante.

Iwata *et al.* (2012) ressalta que o uso inadequado da terra devem-se principalmente a sistemas existentes, físicos, químicos, propriedades biológicas dos solos em regiões semiáridas que permanecem vulneráveis em termos de uso e manejo. É historicamente intensivo e baseado no uso do fogo, o que contribui para a redução e perda de carbono, nutrientes do solo (Iwata *et al.*, 2020; Iwata *et al.*, 2021).

Para Costanza *et al.* (1997) os Serviços Ecossistêmicos (SE) podem ser definidos como um conjunto de bens e serviços originados pelos ecossistemas, sendo essenciais para o bem-estar humano e consistem em bens tangíveis e intangíveis derivados dos ecossistemas, que são utilizados para o benefício e o bem-estar humano, caracterizados como serviços de provisão, regulação e manutenção dos ambientes ambientais e culturais (Costanza, 2017; Finisdore, 2021).

Os serviços de suporte, ou habitats, estão associados à formação do solo e aos processos de fotossíntese e ao ciclo dos nutrientes. Os serviços de provisão referem-se ao fornecimento de alimentos, fibras, madeira e água. Os serviços de regulação afetam o clima, controlam as inundações, degradam os resíduos, combatem as doenças e mantêm ou melhoram a qualidade da água. Finalmente, os serviços culturais representam os benefícios intangíveis que as pessoas recebem quando interagem com os ecossistemas, incluindo aspectos recreativos, estéticos, espirituais e psicológicos (Vezzani, 2015).

A pesquisa sobre os serviços ecossistêmicos teve origem a partir de inquietações relacionadas ao meio ambiente e suas diversas funções ambientais e ecológicas. Essas preocupações surgiram em resposta às mudanças e impactos resultantes do estilo de vida humano, especialmente no uso indiscriminado dos recursos naturais.

A crescente necessidade de bens e serviços ecossistêmicos, como alimentos, água potável e energia, está sendo confrontada pelo declínio na capacidade de muitos ecossistemas em desempenhar funções ambientais e ecológicas essenciais para atender a tais demandas, devido às ações humanas (Acalmo, 2003).

A revisão bibliográfica aqui apresentada emerge como uma ferramenta crucial para investigar a diversidade da Caatinga e identificar os serviços ecossistêmicos mais extensivamente pesquisados.

Ao analisar os efeitos desses serviços, é possível compreender melhor como contribuem para o funcionamento do ecossistema e a preservação da Caatinga. Assim, o estudo teve o objetivo de promover uma revisão sistemática a partir da literatura acerca de identificar os principais serviços ecossistêmicos e os serviços proporcionados pela diversidade do bioma caatinga.

2. METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura com análise bibliográfica. A revisão da literatura (RSL) anexa a uma abordagem metodológica claramente definida, demonstrando contribuições para um tópico ou fenômeno de maneira imparcial e repetível, ao mesmo tempo em que aborda questões específicas de pesquisa (Kitchenham, 2012). A RSL pode coletar e avaliar evidências empíricas em uma área de pesquisa específica, analisando resultados de pesquisas relacionadas a temas de interesse, permitindo tirar conclusões sobre questões de pesquisa previamente definidas (Kitchenham, 2012).

O processo de busca da RSL foi conduzido utilizando a base de dados Google Acadêmico. Os trabalhos científicos foram limitados a uma janela temporal de 2014 a 2023 e como descritores utilizou-se as expressões “serviços ecossistêmicos”, “semiárido” e “caatinga”. Todas as expressões no idioma português.

Para análise dos dados foram selecionados como forma de inclusão: Monografia, Artigos, dissertações, teses. E exclusão: Artigos publicados fora do rango temporal e estado da arte.

Os achados foram submetidos à filtragem a partir da leitura do texto que abordava título, resumo, palavras chaves, objetivos e metodologias. No primeiro filtro utilizou-se o termo “serviços ecossistêmicos” que resultou no acesso de 36.800 estudos no Google Acadêmico, destes 21 foram incluídos.

Segundo filtro utilizou-se “semiárido” que resultou em 16.900 estudos, nenhum trabalho foi encontrado a partir da leitura com o assunto de interesse. Por último, no terceiro filtro, utilizou-se o termo “caatinga” que resultou em 47.800 estudos, destes apenas 7 foram incluídos.

Uma nuvem de palavras foi construída para visualizar os principais termos presentes dos conjuntos dos dados. Para isso, utilizou-se a ferramenta *online* disponível no site <https://www.wordclouds.com/> com as palavras chaves dos artigos selecionados e analisados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A nuvem de palavras apresentada na Figura 1 foi construída com base nas palavras-chave dos artigos analisados durante a pesquisa. As palavras que tiveram o maior destaque foram “Caatinga”, “Serviços ecossistêmicos”, “Semiárido” e “Ambiental”. Outros termos se destacam pois estão relacionados com as temáticas dos artigos.

Quadro 1- Artigos selecionados para análise de dados “serviços ecossistêmicos” 1.

Autor	Título	Objetivo de estudo	Palavras chaves	Ano
Oliveira, A. et al., (2015)	Serviços ecossistêmicos prestados por Reservatórios no semiárido do Brasil.	Catalogar os principais serviços ambientais prestados por reservatórios do semiárido, haja vista que a valorização dos recursos hídricos se faz necessária, e que é de suma importância evidenciar as vantagens proporcionadas pelos lagos artificiais e barramentos.	Serviços ecossistêmicos Reservatórios Semiárido Conservação ambiental	2015
Gomes, D. et al., (2018)	Exploração da caatinga em assentamentos rurais do semiárido alagoano	Avaliar as formas de exploração dos recursos naturais da Caatinga, bem como as práticas de manejo empregadas pelos produtores rurais dos Assentamentos Nova Esperança I, II e III (Olho D'Água do Casado) e Maria Bonita (Delmiro Gouveia), Alagoas.	Caatinga; Plantas Caatinga; Plantas forrageiras; Vegetação nativa.medicinais; Manejo	2018
Araújo, I. (2018)	Valorando economicamente a Caatinga	Identificar a disposição a pagar da população pela recuperação da Caatinga do município de Mossoró/RN.	Economia Ambiental; Valoração Econômica Ambiental; Método de Valoração Contingente.	2018
Gomes, A. (2019)	Mapeamento e valoração de bens e serviços ecossistêmicos no semiárido brasileiro.	Mapear e valorar os bens e serviços ecossistêmicos disponíveis no trecho da Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá situada no semiárido brasileiro compreendendo os açudes Carnaubinha, Jeremias e a zona urbana do município de Desterro, Paraíba, Brasil, o Rio Taperoá é de grande relevância para o estado da Paraíba visto que é um dos principais efluentes do Rio Paraíba.	Mapeamento participativo, Valoração ambiental, percepção ambiental, classificação de serviços ecossistêmicos.	2019

Silva, F. et al., (2019)	Identificação dos Serviços Ecológicos de Provisão Prestados pela Caatinga na Microrregião do Seridó Ocidental, Rio Grande Do Norte, BRASIL	Identificar os serviços ecossistêmicos de provisão prestados pelas áreas de Caatinga microrregião do Seridó Ocidental/RN, seguindo a classificação Common International Classification of Ecosystem Services CICES.	Serviços Ecossistêmicos, Caatinga, Seridó Ocidental.	2019
Lima, S. et al., (2019)	Diversidade da fauna epígea em diferentes sistemas de manejo no semiárido	Avaliar a abundância e a diversidade da fauna epígea em sistemas de manejo no bioma Caatinga.	Caatinga, bioindicadores, invertebrados do solo.	2019
Silva, J. (2020)	Biodigestor sertanejo como alternativa para a conservação do semiárido potiguar	Apresentar a tecnologia do Biodigestor Sertanejo como alternativa para a conservação do semiárido potiguar.	Biodigestor. Semiárido. Desmatamento, Caatinga.	2020
Paiva, B. (2020)	Mapeamento de serviços ecossistêmicos para o desenvolvimento socioeconômico e bem-estar humano: o caso do município de Raposa, Maranhão.	Foram mapeados os principais serviços ecossistêmicos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico do município de Raposa, Maranhão.	Biodiversidade, desenvolvimento sustentável, conservação da natureza.	2020
Rodrigues M. et al., (2021)	Serviços ecossistêmicos de provisão prestados pelo entorno da Estação Ecológica do Seridó (Serra Negra do Norte-RN/NE, Brasil)	identificar os serviços ecossistêmicos de provisão prestados pela Caatinga no entorno da ESEC Seridó, através da metodologia da Common International Classification of Ecosystem Services – CICES.	Caatinga, Reserva Ecológica, Semiárido.	2021
Chaves, A. et al., (2021)	Análise dos serviços ecossistêmicos na Paisagem semiárida da bacia do riacho São José, pernambuco	Identificar a prestação dos serviços ecossistêmicos na paisagem semiárida da Bacia do Riacho São José em Pernambuco de acordo com as diferentes classes de cobertura da Terra.	Agreste Pernambucano, Bacia Hidrográfica, Cobertura da Terra, Serviços Ecossistêmicos.	2021

Santos B. et al., (2021)	Composição florística e índice de diversidade como método de transição inicial para agrofloresta na Caatinga.	Reconhecer a composição florística natural e suas relações em área de Caatinga nativa como etapa essencial de implantação e sugestão de modelo de agrofloresta, considerando uma maior oferta de serviços ecossistêmicos.	Serviços ecossistêmicos; Sistema agroflorestal; Semiárido piauiense; Relações ecossistêmicas.	2021
Saldanha, D. et al., (2021)	Avaliação da distribuição dos serviços Ecossistêmicos manutenção e regulação Prestados pela depressão sertaneja no município De caicó/rn	Avaliar a distribuição dos serviços ecossistêmicos de manutenção e regulação encontrados na Depressão Sertaneja em Caicó, levando em consideração suas unidades da paisagem, uso e cobertura da terra e por fim, a caracterização dos serviços ecossistêmicos.	Serviços Ecossistêmicos; Depressão sertaneja; Caicó/RN.	2021
Oliveira, P. et al., (2022)	Serviços ecossistêmicos de regulação em uma bacia hidrográfica no semiárido do Brasil	Avaliar a capacidade de prestação de Serviços Ecossistêmicos na Bacia Hidrográfica do Rio Seridó (RN/PB)	Serviços Ecossistêmicos; Modelagem; Caatinga; Semiárido; Bacia Hidrográfica.	2022
Deus, T. et al., (2022)	Seleção de adubos verdes para a prestação de serviços ecossistêmicos em ambiente semiárido	Selecionar adubos verdes para compor agroecossistemas multifuncionais que prestem serviços ecossistêmicos em ambiente semiárido, por meio da adição de biomassa, C e N e da ciclagem de nutrientes.	Manejo conservacionista, agroecossistemas, serviços ecológicos.	2022
Martins, N. (2022)	Percepção de serviços ecossistêmicos promovidos pelo parque nacional de Ubajara (Ceará, Brasil): reconhecimento e valorização da biodiversidade do semiárido	Identificar, caracterizar, divulgar e valorizar os serviços ecossistêmicos do PNU.	Relação sociedade - natureza; percepção ambiental; unidades de conservação; semiárido brasileiro.	2022

Oliveira, P. (2022)	Métricas de paisagem e serviços ecossistêmicos: uma abordagem geoecológica na ESEC-seridó e zona de amortecimento, NE – Brasil.	Analisar a paisagem a partir da aplicação de diferentes metodologias na zona de amortecimento da ESEC-Seridó.	Semiárido; Caatinga; Paisagem.	2022
Macêdo, M. (2022)	Cobertura vegetal, diversidade de plantas lenhosas e serviços ecossistêmicos de provisão em três núcleos susceptíveis à desertificação	Avaliar o estado atual da cobertura vegetal de três áreas susceptíveis a desertificação no estado do Ceará, pertencente ao semiárido brasileiro, e avaliar o seu potencial de regeneração, o quanto ainda se preserva de serviços ecossistêmicos e de diversidade de plantas locais.	Diversidade funcional; Terras secas; Caatinga; Desertificação; Diversidade filogenética.	2022
Menezes, E. (2022)	Serviços ecossistêmicos culturais no semiárido potiguar: estudo de caso na comunidade Inês Velha, zona rural de Caicó (RN)	Identificar e classificar os serviços ecossistêmicos culturais que são prestados pela comunidade Inês Velha, zona rural de Caicó/RN.	Caatinga; CICES; Conhecimento popular.	2022
Moro, L. et al., (2022)	Serviço ecossistêmico: carbono do solo em fisionomias florestais do semiárido brasileiro	Quantificar o teores de carbono total, carbono orgânico total e estoque de carbono orgânico total do solo de fisionomias florestais representativas do Semiárido brasileiro a fim de avaliar a potencialidade de oferecimento do serviço ambiental de regulação climática.	Regulação do clima, Mata Atlântica, Caatinga.	2022
Oliveira, P. et al., (2023)	Aplicação da USLE nos Serviços Ecossistêmicos de Controle de Erosão em Área Suscetível à Desertificação, NE-Brasil.	Identificar os serviços ecossistêmicos de regulação e controle de Erosão no município de Ouro branco-rn.	Erosão, Semiárido, USLE, Ouro Branco (RN), Desertificação.	2023

Morais, A. et al., (2023)	Relação entre a matéria orgânica e a umidade do solo em Sistemas agroflorestais no semiárido	Avaliar a relação entre o teor de matéria orgânica e a umidade do solo em SAF, monocultura (MONO) e vegetação nativa (VN). Para tanto avaliou-se: os teores da matéria orgânica e da umidade do solo em SAF, MONO e VN; e a correlação entre a umidade do solo a matéria orgânica.	Serviços ecossistêmicos, regulação hídrica, redistribuição hidráulica.	2023
---------------------------	--	--	--	------

Fonte: Autoria própria (2024).

Os estudos analisados foram divididos em categorias conforme a temática a partir da avaliação Ecosistêmica do Milênio (MEA) que caracteriza os serviços ecossistêmicos a partir do MEA (2005), que são propostas nos trabalhos: I- Serviços de suporte; II- Serviços de provisão; III- Serviços Reguladores e IV- Serviços Culturais.

3.1 Serviços ecossistêmicos

I- Serviços De Suporte

Os serviços de suporte são essenciais para a produção de outros serviços ecossistêmicos. Eles se diferenciam de outras categorias porque seu impacto nas pessoas é indireto ou de longo prazo, como na produção de oxigênio atmosférico, formação e proteção de terras, produção primária e ciclagem de nutrientes (MEA, 2005).

Os estudos mais relevantes abordam os serviços de suporte a partir da valoração e regulação dos processos ecológicos que podem influenciar o bem-estar humano. A ciclagem de nutrientes foi um tema recorrente nos estudos de Lima, S. et al., (2019) e Deus, T. et al., (2022), que identificaram a contribuição da fauna epígea para a decomposição da matéria orgânica, além da importância da escolha cuidadosa de adubos em áreas semiáridas para a manutenção da fertilidade do solo, potencializando os serviços ecossistêmicos.

Nos trabalhos de Oliveira, P. et al., (2023), Saldanha, D. et al., (2021), Oliveira, A. et al., (2015) e Gomes, A. (2019), ficou evidente a importância da proteção e regeneração do solo, destacando o uso da USLE (Universal Soil Loss Equation) para quantificar a perda de solo e o papel dos reservatórios de água em regiões semiáridas do Brasil. Esses estudos fornecem informações críticas para a gestão sustentável dos recursos naturais, a partir de análises espaciais, e discutem os serviços oferecidos na regulação do ciclo hidrológico, conservação do solo e suporte à biodiversidade, ressaltando a relevância da vegetação na proteção contra erosão e desertificação.

II- Serviços De Provisão

Pontos em comum foram identificados em diversos trabalhos, como os de Oliveira, A. et al., (2015), Martins, N. (2022), (Chaves, A. et al., (2021), Macêdo, M. (2022), Paiva, B. (2020),

Gomes, A. (2019), Rodrigues M. et al., (2021) e de Moraes, A. et al., (2023). Esses estudos destacam os serviços proporcionados pelos reservatórios de água e como os corpos hídricos e a preservação de nascentes beneficiam as comunidades em regiões semiáridas, garantindo a provisão de alimentos (como frutas e sementes), lenha como fonte de energia e a utilização de plantas para fins medicinais.

Gomes, D. et al., (2018) e Silva, F. et al., (2019), abordam a extração de madeira e lenha para abastecimento energético. Os serviços de provisão de madeira e lenha, como angico e jurema, são usados em construções, produção de carvão e fabricação de utensílios, evidenciando a importância da vegetação nativa em várias pesquisas.

O conceito de sistemas agroflorestais, discutido por de Moraes, A. et al., (2023) e Santos B. et al., (2021), exemplifica como integrar produção e conservação, destacando a matéria orgânica no solo e sua influência na retenção de umidade em sistemas agroflorestais em regiões semiáridas. Essas práticas podem melhorar a produtividade do solo e são fundamentais para a diversidade de espécies e a composição florística na recuperação de áreas degradadas na região da caatinga, com o propósito de restaurar a biodiversidade.

Tanto Deus, T. et al., (2022) quanto Silva, J. (2020) apresentam abordagens complementares: o primeiro estudo foca nos adubos verdes, que contribuem para a fertilidade do solo, a cobertura vegetal e a biodiversidade, enquanto o segundo analisa os biogestores e seus benefícios, como a produção de biogás, biofertilizantes e a retenção de água.

III- Serviços Reguladores

Os trabalhos demonstram diversas interconexões nos serviços de regulação, como o ciclo hidrológico, discutidos por Chaves, A. et al., (2021), Oliveira, A. et al., (2015), Martins, N. (2022), Saldanha, D. et al., (2021) e Oliveira, P. et al., (2022). Os serviços de regulação da qualidade da água, regulação da temperatura e regulação do ciclo hidrológico contribuem para a infiltração do solo e a manutenção dos rios; controle da erosão do solo; regulação climática; regulação da qualidade da água; ciclos de nutrientes; polinização. A vegetação nativa desempenha um papel importante na filtração da água, no controle de erosão, na regulação climática e na qualidade do ar.

Trabalhos focados na regulação do controle da erosão do solo, fertilidade e qualidade, como os de Oliveira, P. et al., (2023), Santos B. et al., (2021), Deus, T. et al., (2022), Moro, L. et al., (2022), Gomes, A. (2019), Lima, S. et al., (2019) e Moraes, A. et al., (2023), são cruciais para a prevenção da desertificação, mantendo o equilíbrio ecológico em regiões de mudanças climáticas e degradação ambiental, contribuindo para o bem-estar das populações.

A introdução da agrofloresta na caatinga é um exemplo destacado. Estudos sobre a regulação da fertilidade do solo, por meio da fauna epígea e do manejo sustentável, mostram que o uso de cobertura vegetal contribui para o controle da erosão do solo, regulação da fertilidade com adubos verdes, aumento da matéria orgânica, sequestro e armazenamento de carbono, além da regulação do microclima local, por meio do controle da erosão do solo e da qualidade da água.¹

IV- Serviços Culturais

Os trabalhos destacam o patrimônio cultural, as tradições locais e a inspiração estética e paisagística. Os autores Chaves, A. et al., (2021), Paiva, B. (2020), Oliveira, A. et al., (2015), Martins, N. (2022), Menezes, E. (2022), Araújo, I. (2018) e Gomes, A. (2019) abordam os serviços culturais e a identidade local, ressaltando como a paisagem possui um valor significativo para as comunidades.

Esses serviços desempenham um papel fundamental na identidade cultural e no bem-estar da população, sendo considerados patrimônio histórico. Além disso, a caatinga pode ser valorizada economicamente por meio de atividades como inspiração estética, recreação e lazer (como caminhadas e encontros familiares), ecoturismo, educação ambiental, sensibilização e práticas ligadas a valores religiosos.

Foi possível identificar que os serviços ecossistêmicos mais estudados a partir do levantamento na literatura, foram os serviços de provisão e serviços de regulação. No ano de 2022 ficou evidente um aumento de trabalhos publicados, isso pode ser dado a diversos fatores como impacto da pandemia de COVID-19 durante 2020 e 2021, onde muitos pesquisadores tiveram que adaptar atividades de campo e laboratoriais, optando por atividades remotas Sofiato, C. G *et al.*, (2022). E mesmo assim pesquisas tiveram que ser adiadas. Outra hipótese é que temas relevantes pós- pandemia trouxeram à tona questões relacionadas à sustentabilidade, mudanças climáticas, saúde pública e econômica, como também investimentos em pesquisas e divulgação científica.

Notabiliza-se a escassez de trabalhos relacionados aos serviços culturais. As constatações dos serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano vêm remodelar as políticas de gestão de ecossistemas em todo o mundo, especialmente após a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Asah *et al.*, 2014).

¹ O termo "fauna epígea" refere-se ao conjunto de animais que vivem na camada superficial do solo, embaixo de folhas caídas, materiais orgânicos que se acumulam na superfície da terra. Os invertebrados epígeos desempenham um papel essencial na preservação da qualidade do solo devido às suas atividades biodinâmicas. Eles ocupam diferentes níveis tróficos na cadeia alimentar e contribuem diretamente para o equilíbrio do ecossistema. (Lavelle; Spain, 2001).

3.2 Caatinga

- Caatinga

A partir do mesmo mecanismo de busca usado anteriormente para serviço ecossistêmico, dos 28 selecionados no total por meio da base de dados Google Acadêmico. Foi utilizado termo “caatinga” que resultou em 47.800 estudos, destes apenas 7 trabalhos, que foram selecionados a partir dos critérios propostos, todos os trabalhos são artigos. O gráfico a seguir mostra a quantidade por ano encontrado. O gráfico a seguir mostra o número de artigos publicados por ano.

Figura 4- Número de estudos publicados por ano com a palavra chave “Caatinga”.

Fonte: Autoria própria (2024).

Reuniram-se as principais informações desses textos onde são apresentados autores, os títulos e os principais objetivos e anos, como mostra o Quadro III.

Quadro 3- Artigos selecionados para análise de dados “Caatinga” 3.

Autor	Título	Objetivo de estudo	Palavras chaves	Ano
Júnior <i>et al.</i> , (2014)	Espécies da Caatinga como Alternativa para o Desenvolvimento de Novos Fitofármacos.	Documentar a riqueza de espécies medicinais de uma região de Caatinga, visando a subsidiar futuras pesquisas e o desenvolvimento de novos fitofármacos.	Riqueza florística, etnobotânica, fitoterápicos.	2014

Júnior e Drumond (2014)	Estudo comparativo da estrutura fitossociológica de dois fragmentos de Caatinga em níveis diferentes de conservação.	Objetivou-se neste trabalho, o comparativo da estrutura fitossociológica de dois fragmentos de Caatinga com níveis de sucessão ecológica primária e secundária localizados na Embrapa Semiárido, Petrolina, PE.	Vegetação caducifolia espinhosa, Fitossociologia, Sucessão ecológica, Bioma caatinga.	2014
Silva e Cruz (2018)	Tipologias de Caatinga: Uma Revisão em Apoio a Mapeamentos Através de Sensoriamento Remoto Orbital e GEOBIA.	O presente trabalho busca discutir diferentes classificações de tipologias de Caatinga e a sua aplicabilidade em sensoriamento remoto orbital e GEOBIA, baseado no critério de separação entre as classes.	Semiárido, Caatinga, Sensoriamento Remoto, GEOBIA.	2018
Tabarelli <i>et al.</i> , (2018)	Caatinga: legado, trajetória e desafios rumo à sustentabilidade.	Examinar a Caatinga, um bioma exclusivo do Brasil, sob múltiplas perspectivas para compreender sua história, situação atual e possibilidades futuras.	Caatinga, Sustentabilidade, Legado, Trajetória, Mudanças climáticas, Uso da terra, Políticas públicas, Degradação ambiental.	2018
Sá-Filho <i>et al.</i> , (2021)	Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão.	Esse estudo teve como objetivo buscar informações acerca das plantas medicinais da Caatinga, reunir as informações históricas sobre as espécies utilizadas pela população, abordar os principais métodos de extração e as classes de metabólitos secundários com suas respectivas propriedades medicinais.	Espécies medicinais, Fitoquímica, Fitoterapia, Semiárido.	2021
Macedo <i>et al.</i> , (2021)	Effects of degradation on soil attributes under caatinga in the Brazilian semi-arid.	O objetivo desta pesquisa foi avaliar os efeitos da degradação nos atributos e propriedades de solos sob Caatinga arbustiva densa (CAD) e esparsa (CAE) em Campina Grande, PB, Brasil.	Serviços ecossistêmicos; Desertificação; Estoque de carbono.	2022

Barbosa e Filho (2022)	Biodiversidade e conservação da Caatinga: revisão sistemática	e Investigar, por meio de uma revisão sistemática, científica sobre a biodiversidade e conservação da Caatinga, mostrando os principais resultados obtidos e identificando possíveis lacunas de pesquisa.	Semiárido, florestas secas, Unidades de Conservação.	bioma, 2022
------------------------	---	---	--	-------------

Fonte: Autoria própria (2024).

A utilização de espécies da Caatinga para o desenvolvimento de fitofármacos tem sido foco de diversos estudos, especialmente no contexto da manipulação ambiental do semiárido brasileiro e da necessidade de integrar o conhecimento local com práticas de conservação. Junior *et al.* (2014) destacam que, apesar do potencial das espécies da Caatinga, ainda há uma carência de pesquisas específicas para o desenvolvimento sustentável da região. Este estudo revela que tais espécies possuem um valor significativo para a criação de fitofármacos, valorizando a biodiversidade e suas contribuições para a medicina. Complementando essa visão, Sá-Filho *et al.* (2021) realizaram uma revisão abrangente sobre as plantas medicinais da Caatinga e seu grande potencial terapêutico.

O mesmo estudo lista as espécies locais usadas tradicionalmente, descrevem os compostos bioativos presentes, como flavonoides, alcaloides e terpenos, e enfatiza as propriedades farmacológicas desses metabólitos secundários, evidenciando a importância de promover o uso sustentável da flora e de ampliar as pesquisas sobre seus benefícios terapêuticos.

A Caatinga, um bioma único e de grande importância ecológica, enfrenta sérios desafios devido à manipulação ambiental, mudanças climáticas e necessidade de práticas sustentáveis. Júnior e Drumond (2014) realizaram um estudo comparativo sobre a estrutura fitossociológica da Caatinga em áreas com diferentes níveis de conservação, concluindo que tanto a preservação quanto a manipulação têm impacto na composição significativa das comunidades vegetais.

Além disso, os autores sugerem práticas de conservação e recomendam novas pesquisas para mitigar esses efeitos. Em uma análise mais ampla, Tabarelli *et al.* (2018) discutem a história e a importância ecológica da Caatinga, assim como a evolução das práticas de conservação ao longo do tempo, abordando os problemas contemporâneos do bioma e propondo estratégias para promover o uso sustentável de seus recursos. Complementando essas perspectivas, Macedo *et al.* (2022) investiga como a manipulação do solo impacta a fertilidade, textura e estrutura do solo na Caatinga, destacando que a perda de nutrientes e o aumento da degradação compromete tanto o crescimento vegetal quanto a estabilidade do ecossistema.

O mapeamento e a conservação da Caatinga são temas essenciais para a preservação desse bioma único, que abriga uma rica biodiversidade adaptada ao clima semiárido. Silva e Cruz (2018) revisaram as tipologias da Caatinga, destacando o uso do sensoriamento remoto orbital e de técnicas GEOBIA (Análise de Imagens Baseada em Objetos e Geoinformação) para classificar e mapear diferentes tipos de vegetação. Essas técnicas, ao permitir a segmentação e análise detalhada das imagens, contribuem para a criação de mapas precisos e facilitam o monitoramento da vegetação. Barbosa e Filho (2022), por sua vez, oferecem uma visão abrangente sobre a biodiversidade e as ameaças ao bioma, como desmatamento, expansão agrícola, sobrepastoreio e mudanças climáticas, que afetam a disponibilidade de recursos e a saúde dos ecossistemas.

Juntos, esses estudos destacam a urgência de adotar iniciativas para garantir a sustentabilidade da Caatinga, como a criação de reservas, o manejo sustentável e programas de conscientização. Também ressaltam a importância de reunir monitoramento tecnológico com conhecimentos científicos e tradicionais para proteger a biodiversidade do bioma.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do estudo foi identificar os principais serviços ecossistêmicos e os serviços proporcionados pela diversidade da caatinga a partir da revisão sistemática da literatura. O estudo preenche sua proposta inicial ao examinar e sintetizar informações relevantes sobre os serviços ecossistêmicos tendo como base uma extensa revisão da literatura. Onde os trabalhos encontrados e selecionados representam uma análise criteriosa sobre o tema, com enfoque nos principais serviços ecossistêmicos conforme o enquadramento da avaliação ecossistêmica do milênio (MEA).

Observa-se os serviços de provisão e regulação em maior quantidade, refletindo o interesse em aspectos práticos que impactam diretamente o bem estar humano, como o controle do ciclo hidrológico e fornecimento de água. Também destacou-se a importância dos serviços de suporte, como a proteção do solo e a circulação de nutrientes, que embora tenham impacto indireto sendo fundamentais para outros serviços como a sustentabilidade. Os serviços culturais, apesar de serem fundamentais para o ecoturismo e identidade local, observa-se a falta de exploração, há uma lacuna notável na literatura, fazendo com que sejam desenvolvidas oportunidades para estudos futuros que possam ser valorizados os aspectos estéticos dos ecossistemas e culturais.

Além disso, observou-se um crescimento nas publicações em 2022, possivelmente motivado pelas transformações provocadas pela pandemia de COVID-19, que levantou temas urgentes relacionados à sustentabilidade e à adaptação a novas realidades. Esse cenário evidencia a relevância cada vez maior da gestão dos serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano, além de influenciar a formulação de políticas de conservação ambiental. As descobertas desta revisão

forneem uma base significativa para direcionar futuras pesquisas e elaborar políticas focadas na conservação e no uso sustentável dos recursos naturais.

Embora a caatinga reúna grande potencial para elaboração de estudos, segue apontando a importância de integrar o conhecimento tradicional com as práticas científicas para promover o uso sustentável da biodiversidade local.

Os estudos já feitos sobre o uso das plantas da Caatinga para o desenvolvimento de medicamentos a importância da biodiversidade local e seu grande potencial para a medicina. Apesar dos avanços feitos, como mostram alguns estudos, ainda são necessárias mais pesquisas e uma integração entre o conhecimento tradicional e as práticas de conservação. O uso sustentável dessas plantas pode não só ajudar na medicina, mas também na preservação da Caatinga, ao mesmo tempo em que promove novas soluções terapêuticas. Por isso, é fundamental investir em mais estudos para explorar as propriedades dessas plantas, garantindo que o potencial da Caatinga seja usado de forma responsável e sustentável.

Além disso, a Caatinga enfrenta grandes desafios relacionados tanto ao manejo inadequado do solo quanto às mudanças climáticas. Os estudos mostram que a degradação e a conservação do bioma afetam as plantas e o solo, comprometendo a saúde dos ecossistemas. Por isso, é urgente adotar práticas de manejo sustentável para recuperar e preservar o bioma. É importante continuar as pesquisas e desenvolver novas estratégias de conservação para garantir que os recursos da Caatinga sejam preservados e possam resistir aos problemas ambientais.

Por fim, o mapeamento e a conservação da Caatinga são fundamentais para proteger esse bioma único e sua biodiversidade. Tecnologias como o sensoriamento remoto e o GEOBIA, discutidas no texto, são ferramentas importantes para monitorar a vegetação e entender melhor o ambiente. No entanto, como alertam os demais estudos, o desmatamento e as mudanças climáticas continuam sendo grandes ameaças. Por isso, é essencial combinar essas tecnologias com boas práticas de conservação para garantir a proteção da Caatinga no futuro.

Foi possível verificar com base na revisão sistemática com a temática Caatinga que existem poucos trabalhos onde abrange os serviços ecossistêmicos. Com base na análise dos dados coletados, os resultados mostraram-se satisfatórios. Constatamos uma grande relevância na literatura, onde é possível mostrar de forma transparente pesquisas sobre os serviços ecossistêmicos, quanto facilitar para o leitor contribuindo para inquietações relacionadas ao meio ambiente na literatura, assim como este documento possa contribuir para elaboração de novos estudos.

REFERÊNCIAS

- ALCAMO, J. et al. **Ecosystems and human well-being: a framework for assessment /Millennium Ecosystem Assessment**. Washington - EUA: Island Press, 2003. 245 p.
- ARAÚJO, I. T.; MAIA, C. E.. **Valorando economicamente a Caatinga**. Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais, v.9, n.3, p.365-378, 2018. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2018.003.0029>
- ASAH, S.T., Guerry, A.D., Blahna, D.J., Lawler, J.J., 2014.**Perception, acquisition and use of ecosystem services: human behavior, and ecosystem management and policy implications**. Ecosystem Services 10, 180-186.
- BARBOSA, T. A; GOMES FILHO, R. R. **Biodiversidade e conservação da Caatinga: revisão sistemática**. Revista de Análise e Progresso Ambiental , v. 4, pág. 177-189, 2022. Disponível em: <http://www.jeap.ufrpe.br/> . DOI: 10.24221/jeap.7.4.2022.5228.177-189. Acesso em: 16 Ago. 2024.
- BEZERRA, A.K.S.B; Nascimento, B.V.P. **Nuvem de palavras**. <https://www.wordclouds.com/> acesso: 01 ago. 2024
- CALIXTO JÚNIOR, J. T, et al. **“Estudo comparativo da estrutura fitossociológica de dois fragmentos de Caatinga em níveis diferentes de conservação”**. *Pesquisa Florestal Brasileira*, vol. 34, nº 80, dezembro de 2014. DOI: <https://doi.org/10.4336/2014.pfb.34.80.670>.
- CHAVES, A. M. S., Vieira, A. G. T., de França, E. M. S., dos Santos, E. J., Teixeira, G. D. S. S., dos Santos Silva, J. I., & Souza, R. M. (2021). **Análise dos serviços ecossistêmicos na paisagem semiárida a Bacia do Riacho São José em Pernambuco**. GEOSABERES: Revista de Estudos Geoeducacionais, 12(1), 139-158.
- COSTANZA, R., De Groot, R., Braat, L. Kubiszewski, I., Fioramonti, L., Sutton, P., Faber, S., Grasso, M., 2017. **Twenty years of ecosystem services: How far have we come and how far do we still need to go? Ecosystem Services**, 28, 1-16. Disponível: <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.09.008>. Acesso: 22 jul. 2024
- COSTANZA, R.; D'arge, R.; De Groot, R. Farber, S.; Grasso, M.; Hannon, B.; Limburg, K.; Naeem, S.; O’neill, R. V.; Paruelo, J.; Raskin R. G; Sutton, P.; Belt, M. **The value of the world's ecosystem services and natural capital**. *Nature*, v. 387, n. 6630, p. 253, 1997.
- DA SILVA FILHO, C. R., Santos, N. M., Guedes, J. C. F., & Costa, D. F. D. S. (2019). **Identificação dos Serviços Ecossistêmicos de Provisão Prestados pela Caatinga na Microrregião do Seridó Ocidental, Rio Grande Do Norte, BRASIL**. Revista da Casa da Geografia de Sobral (RCGS), 21(2), 477-490.
- DA SILVA, D. V, et al. **“Tipologias de Caatinga: Uma Revisão em Apoio a Mapeamentos Através de Sensoriamento Remoto Orbital e GEOBIA”**. *Geography Department University of Sao Paulo*, vol. 35, julho de 2018, p. 113–20. DOI: <https://doi.org/10.11606/rdg.v35i0.142710>.
- DA SILVA, J. E., & Correia, L. A. (2020). **Biodigestor Sertanejo como alternativa para a conservação do semiárido Potiguar**. *Holos*, 36(6), 1-11.
- DE DEUS, T. R. V., Giongo, V., Salviano, A. M., da Silva Santana, M., da Silva, V. C., & dos Santos, T. C. (2022). **Seleção de adubos verdes para a prestação de serviços ecossistêmicos em ambiente semiárido**. Revista Brasileira de Ciências Ambientais (RBCIAMB), 57(3), 409-421.
- DE LIMA, S. S., dos Santos Benazzi, E., Oliveira, N. C. R., & Leite, L. F. C. (2019). **Diversidade da fauna epígea em diferentes sistemas de manejo no semiárido**. *Agrarian*, 12(45), 328-337.
- DE MORAIS, A. B., Costa, C. A. G., Kenji, C. A., Pinheiro, T. E. A. R., de Aguiar, M. I., & Augusto, P. H. **Relação Entre A Matéria Orgânica E A Umidade Do Solo Em Sistemas Agroflorestais No Semiárido**. Disponível em: icolibri.com.br Acesso em: 06 set. 2024.
- DE OLIVEIRA, P. J. L., Guedes, J. C. F., Gomes, J. Y., & dos Santos, D. F. D. S. (2023). **Aplicação da USLE nos Serviços Ecossistêmicos de Controle de Erosão em Área Suscetível à Desertificação, NE-Brasil**. Revista Brasileira de Geografia Física, 16(02), 1088-1103.
- DOS SANTOS B. D. L., de Moura Silva, D., de Sousa Júnior, E. L., de Sousa Almeida, K., & de Freitas Iwata, B. (2021). **Composição florística e índice de diversidade como método de transição inicial para agrofloresta na Caatinga**. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, 12(10), 71-80.
- FINISDORE, J., Lamothe, K. A., Rhodes, C. R., Obst C., Booth, P., Haines-Young, R., Russell, M.,Houdet, JR., Maynard, S., Wielgus, J., Rowcroft, P., 2021. Letter to the editor: **Using classification systems to integrate ecosystem services with decision making tools**. *Ecosyst Serv*. Disponível: <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101257>. Acesso: 15 jun.2024
- GOMES, Aldair dos Santos. **"Mapeamento e valoração de bens e serviços ecossistêmicos no semiárido brasileiro."** (2019). Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/3734>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- GOMES, Danúbia Lins; SILVA, Ana Paula Lopes Da; ARAUJO, Kallianna Dantas; LIRA, Elba Dos Santos; SANTOS, Élide Monique Da Costa; COSTA, João Gomes Da. **Exploração Da Caatinga Em Assentamentos Rurais Do Semiárido Alagoano. RAEGA - O Espaço Geográfico em Análise, [S. l.]**, v. 45, n. 1, p. 142–152, 2019. DOI: 10.5380/raega.v45i1.51476. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/51476>. Acesso em: 16 ago. 2024.
- IWATA, B. F.; Brandão, M. L. S. M.; Braz, R. S.; Leite, L. F. C.; Costa, M. C. G.. **Total and particulate contents and vertical stratification of organic carbon in agroforestry system in Caatinga**. Revista Caatinga, Mossoró, v.34, n.2, p.443-451, 2021. DOI: <http://doi.org/10.1590/1983-21252021v34n220rc>
- IWATA, B. F.; Costa, M. C. G.; Leite, L. F. C.; Nascimento, B. L. M.; Almeida, K. S.; Barbosa, D. L. S; Sousa Júnior, E. L.; Brandão, M. L. S. M.. **Manejo de resíduos em argissolo sob agrofloresta no semiárido cearense**. *Brazilian Journal of Development*, v.6, p.20702-20716, 2020. DOI: <http://doi.org/10.34117/bjdv6n4-300>

- IWATA, B. F.; Leite, L. F. C.; Araújo, A. S. F.; Nunes, L. A. P.L.; Gehring, C.; Campos, L. P.. **Sistemas agroflorestais e seus efeitos sobre os atributos químicos em Argissolo Vermelho-Amarelo do Cerrado piauiense**. R. Bras. Eng. Agríc e Ambiental, v.16, n.7, p.730–738, 2012.
- KITCHENHAM, Barbara A. **Systematic review in software engineering: where we are and where we should be going**. In: Proceedings of the 2nd international workshop on Evidential assessment of software technologies. 2012. p. 1–2.
- KLUWER ACADEMIC, 2001. 654 p.LAVELLE, P.; SPAIN, A. V. **Soil ecology**. Dordrecht: Kluwer Academic, 2001. 654 p.
- MACÊDO, M. S. (2022). **Cobertura vegetal, diversidade de plantas lenhosas e serviços ecossistêmicos de provisão em três núcleos susceptíveis à desertificação**. Disponível em: repositorio.ufc.br Acesso em: 10 set. 2024.
- MACEDO, R. S., et al. “Effects of degradation on soil attributes under Caatinga in the Brazilian semi-arid”. Revista Árvore, vol. 47, janeiro de 2023, *SciELO*, DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-908820230000002>.
- MARTINS N. M. C. (2022). **Percepção de serviços ecossistêmicos promovidos pelo Parque Nacional de Ubajara (Ceará, Brasil): reconhecimento e valorização da biodiversidade do semiárido**. Disponível em: repositorio.ufc.br Acesso em: 25 ago. 2024.
- MEA. Millenium Ecosystem Assessment, 2005. **Ecosystems and Human Well-being: Synthesis**. Island Press, Washington. Disponível: http://www.millenniumassessment.org/en/Synt_hesis.html. Acesso: 01 ago. 2024.
- MENEZES, E. H. S. D. (2022). **Serviços ecossistêmicos culturais no semiárido potiguar: estudo de caso na comunidade Inês Velha, zona rural de Caicó (RN)** (Bachelor's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Disponível em: repositorio.ufrn.br Acesso em: 10 jul. 2024.
- MORO, L., Macedo, R. S., Lambais, É. O., Carneiro, K. D. A. A., de Araújo Neto, R. N., & de Bakker, A. P. (2022). **Serviço Ecossistêmico: Carbono Do Solo Em Fisionomias Florestais Do Semiárido Brasileiro**. Meio Ambiente (Brasil), 4(4).
- OLIVEIRA, A. M. de; ARAÚJO, W. S. de; COSTA, D. F. da S. **Serviços Ecossistêmicos Prestados Por Reservatórios No Semiárido Do Brasil**. Revista do CERES, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 36–43, 2016. Disponível em:<https://periodicos.ufrn.br/Revistadoceres/article/view/15131>. Acesso em: 17 ago. 2024.
- OLIVEIRA, P. J. L. D., Guedes, J. F., & Costa, D. F. D. S. (2022). **Serviços ecossistêmicos de regulação em uma bacia hidrográfica no semiárido do Brasil**. Mercator (Fortaleza), 21, e21028.
- OLIVEIRA, Paulo Jerônimo Lucena de. **Métricas de paisagem e serviços ecossistêmicos: uma abordagem geocológica na ESEC-seridó e zona de amortecimento, NE-Brasil**. 2022. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Disponível em: repositorio.ufrn.br Acesso em: 05 set. 2024.
- PAIVA, B. H. I. D. (2020). **Mapeamento de serviços ecossistêmicos para o desenvolvimento socioeconômico e bem-estar humano: o caso do município de Raposa, Maranhão**. Disponível em : <https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/tede/3675>. acesso em: Acesso em: 15 ago. 2024.
- PEREIRA JÚNIOR, L. R., et al. **Espécies da Caatinga como alternativa para o desenvolvimento de novos fitofármacos**. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 4, pág. 509-520, dez. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/floram/a/bn3sh8Bn5CTFx7xMfMfGWjC/> >Acesso em: 16 Ago. 2024
- RODRIGUES M. I. J., Lucena De Oliveira, P. J., Da Cruz Guedes, D. R., & Da Silva Costa, D. F. (2021). **Serviços Ecossistêmicos De Provisão Prestados Pelo Entorno Da Estação Ecológica Do Seridó (Serra Negra Do Norte-Rn/Ne, Brasil)**. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/GeoUECE/article/view/6829>. Acesso em: 15 ago. 2024.
- SÁ- FILHO, G. F. D., et al. “Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão”. *Research, Society and Development*, vol. 10, nº 13, outubro de 2021, DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096>.
- SALDANHA, D. S., Mendes, D. L. M., & de Oliveira, M. J. M. **Avaliação Da Distribuição Dos Serviços Ecossistêmicos De Manutenção E Regulação Prestados Pela Depressão Sertaneja No Município De Caicó/Rn**. Disponível em: editorarealize.com.br. Acesso em: 15 ago. 2024.
- SOFIATO, C. G., Galian, C. V. A., Gomes, E. E., Fialho, L. M. F., & Setton, M. da G. J.. (2022). **Reflexões pós-pandemia em um mundo em transformação**. Educação E Pesquisa, 48, e20224801001. <https://doi.org/10.1590/s1517-970220224801001>
- TABARELLI, M., et al. “Caatinga: legado, trajetória e desafios rumo à sustentabilidade”. *Ciência e Cultura*, vol. 70, nº 4, outubro de 2018, p. 25–29. cienciaecultura.bvs.br, <https://doi.org/10.21800/2317-66602018000400009>.
- TEEB. The Economics of Ecosystem and Biodiversity, 2010. **A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade: Integrando a Economia da Natureza**. Uma síntese da abordagem, conclusões e recomendações do TEEB. (síntese em português)
- VEZZANI, Fabiane Machado. **Solos e os serviços ecossistêmicos (Soils and the Ecosystem Services)**. Revista Brasileira de Geografia Física, [S. l.], v. 8, p. 673–684, 2015. DOI: 10.26848/rbgf.v8.0.p673-684. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/rbgfe/article/view/233637>. Acesso em: 6 set. 2024.